

6. Matveeva A.A., Sultonova K.B., Abbasova D.S. et al. Optimization of psycho-diagnostics of emotional states // Danish Scientific Journal. Vol 3, № 5 pp. 24-27.

7. Monahan J., Skeem J.L. Current Directions in Violence Risk Assessment// Current Directions in Psychological Science. - 2011. - Vol.20. - No.1. - P. 38-42

8. Nurkhodjaev S., Babarakhimova S., Abdullaeva V. Early Detection and Prevention of Suicidal Behavior in Adolescents – Indian Journal of Forensic medicine & Toxicology. Vol 14, № 3(2020) pp.7258-7263.

9. Stepanova E.V., Makushkina O.A. Medical aspects of the prevention of repeated criminal behavior of convicts sentenced to deprivation of liberty//Russian Psychiatric Journal. - 2017. - № 2.- P. 23-30.

10. Sultanov Sh.H. Tursunkhodzhaeva L.A. Khodzhaeva N.I., Nurkhodjaev S.N. Diagnostics of Dys-thymic Disorders and Therapy of Patients with Opium Addiction with Anxiety-Depressive Variant of Post-Withdrawal Syndrome // International Journal of Current Research and Review, Vol 12, Issue 23, 142-147, 2020.

MICROPROSTHESES OF THE ANTERIOR GROUP OF TEETH AND SUBSTANTIATION OF THE CHOICE OF AESTHETIC DESIGN

Aliyev V.

*Doctor of Philosophy in Medicine,
Azerbaijan Medical University, hourly paid teacher
Department of Orthopedic Dentistry.
Baku, Azerbaijan*

МИКРОПРОТЕЗЫ ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ ЗУБОВ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

Алиев В.И.

*Доктор философии по медицине
Ассистент по часовой оплате
Кафедра Ортопедической стоматологии
Азербайджанский Медицинский Университет
Баку, Азербайджан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7258621>*

Abstract

The article aims to consider the advantages and disadvantages of using veneers in modern cosmetic dentistry. Veneers are ultra-thin ceramic (porcelain) or composite resin shells bonded to the front of the teeth and are an excellent alternative to crowns in many situations. They provide a much more conservative approach to changing the color, size, or shape of a tooth. They can also mask unwanted imperfections such as tetracycline-stained teeth and damage due to trauma or root canal procedures.

Аннотация

В статье ставится задача рассмотреть преимущества и недостатки применения виниров в современной косметической стоматологии. Виниры - представляют собой ультратонкие раковины из керамики (фарфора) или композитного полимерного материала, прикрепляющиеся к передней части зубов, и являясь отличной альтернативой коронкам во многих ситуациях. Они обеспечивают гораздо более консервативный подход к изменению цвета, размера или формы зуба. Так же они способны маскировать нежелательные дефекты, такие как зубы окрашенные тетрациклином, и повреждение из-за травмы или в результате процедуры, проведенной по отношению к корневому каналу.

Keywords: veneers, veneering, ceramic veneers, cosmetic dentistry.

Ключевые слова: виниры, винирование, керамические виниры, косметическая стоматология.

Материаловедение в стоматологии бурно развивается, появляются новые материалы и технологии, позволяющие восстанавливать и корректировать цвет, форму и положение зубов; современные эстетические конструкции помогают воссоздать гармоничный зубной ряд и улыбку. Эстетическая стоматология стала одним из самых динамичных и востребованных направлений в клинической стоматологии [7]. Мировой масштаб приобрело развитие эстетических стандартов. Термины и понятия в эс-

тетической стоматологии. Эстетическая стоматология – область стоматологической науки, изучающая эстетику челюстно-лицевой области, ее нормы, а также аномалии и деформации, методы их устранения и профилактики. Основная цель эстетического лечения – воссоздать вид зубов, наиболее приближенный к натуральному природному, воспроизвести красоту и естественность, свойственные зубному ряду. Это вид лечения, который устраняет проблему и корректирует функцию. Современная эстетическая стоматология имеет

серьезную этическую базу, которая нацелена на общее улучшение состояния зубов. Среди стоматологических заболеваний наиболее часто встречается патология твердых тканей зубов. Показатели нуждаемости в их лечении среди населения в значительной степени связаны с высокой распространенностью кариеса и некариозных поражений зубов, а также с отсутствием мотивации у пациентов к профилактике и терапии этой патологии [6]. При лечении передней группы зубов основными требованиями являются эстетика и долговечность реставраций. Благодаря современным пломбирочным материалам и технологиям эти задачи вполне осуществимы. [1] Но необходимо учитывать показания и противопоказания, вид патологии, возраст пациента, показатели общесоматической полиморбидности, обоснованно выбирать пломбирочный материал и метод лечения, соблюдать правила препарирования твердых тканей зубов с учетом патологического процесса и технику выполнения реставрации [2].

Приоритетными в стоматологии являются высокие технологии, к которым относится методика прямой облицовки фронтальных зубов светоотверждаемыми композитами. Показанием для применения прямой облицовки (винира) является дефект твердых тканей зуба от 1/3 до 1/2 объема коронки, необходимость коррекции формы, цвета или положения зуба [4]. Известно, что с помощью винира достичь хорошего эстетического результата легче и отдаленные данные по этому показателю лучше в сравнении с традиционным методом проведения эстетической реставрации зубов с использованием даже самых современных светоотверждаемых композиционных пломбирочных материалов [5].

В терапевтической стоматологии чаще всего применяется прямая эстетическая реставрация зубов с использованием современных светоотверждаемых композиционных пломбирочных материалов. Основными показаниями к ее проведению являются необходимость восстановления эстетических и функциональных параметров зуба при лечении кариеса и его осложнений, некариозных поражений зубов, а также коррекция эстетических параметров зуба. Противопоказания выделяют абсолютные и относительные.

Виниры позволяют достичь высокого эстетического результата при изменении цвета зуба и наличии дефектов зубной поверхности. В процессе жизнедеятельности на зубы оказывают воздействие разнообразные органические и неорганические красители, которые могут влиять на зубы по-разному: какие-то красители осаждаются лишь на поверхности зубов, некоторые проникают в твердые ткани (эмаль, дентин). Виниры стали наилучшим вариантом эстетического протезирования фронтальной группы зубов. Их изготовление не затрагивает прилежащие ткани пародонта, что совсем немаловажно. Современные материалы, используемые при изготовлении керамических и циркониевых виниров представляют собой неорганические вещества и соединения такие как: фарфор (керамика) и диоксид циркония. Фарфор – это керамический

стекловидный материал, гладкий и абсолютно непроницаемый. Диоксид циркония – это соединение циркония, которое встречается в природе и применяется в ортопедической стоматологии уже на протяжении 10-15 лет. Он частично стабилизируется иттрием, а также обогащается алюминием. Это дает ему такие положительные характеристики, как прочность на изгиб (> 1400 МПа*) и жесткость [8].

Цель: Изучить свойства керамических и циркониевых виниров, их преимущества и недостатки.

Виниры являются безметалловым методом протезирования. Отсутствие в них металлического каркаса позволяет повысить эстетику зубного ряда. Свет, который попадает на винир, может проникать на разную глубину материала и отражаться от тканей зуба, поэтому винир не будет ничем отличаться от соседних зубов

Керамические виниры. Их изготавливают из керамики непрямым методом в зуботехнических лабораториях. Керамические материалы для виниров можно разделить на несколько групп:

- 1) литая стеклокерамика
- 2) керамика для горячего прессования
- 3) традиционная керамика на основе полевого шпата.

Керамические виниры применяют в различных случаях, чаще всего – устранение небольших дефектов или сколов фронтальных зубов. Кроме того, их часто используют для устранения диастем, коррекции формы и положения зуба

К основным преимуществами керамических виниров относятся:

1. Устойчивость к окрашиванию красителями. При использовании фотоотверждаемых материалов, после приема пищи, которая имеет какие-либо красители, со временем изменяется их цвет, а также появляются пятна на зубах. В отличие от них, керамические виниры обладают устойчивостью к красителям, так как поверхность такого винира гладкая и не проницаемая, это определяется свойствами керамики. Поэтому на их поверхности пятна не появляются.

2. Прочность, долговечность. Керамические виниры обладают высокой прочностью, и имеют устойчивость к истиранию и износу.

3. Эстетичность. Виниры цветостабильны, имеется возможность выбора и модификации их цвета, формы, флюоресцирующего эффекта керамики.

4. Биосовместимость с окружающими тканями. На керамической поверхности меньше скапливается зубной налет

Но и у керамических виниров есть свои недостатки. Вследствие врачебных ошибок (недооценка окклюзионных факторов, окклюзионной плоскости, морфологии жевательной поверхности зубов, гипертонуса и гиперактивности жевательных мышц, неправильного препарирования и т.д.) и упущений технического изготовления возможны сколы керамических облицовок и при определенных обстоятельствах еще более серьезных осложнений как эстетических, так и функциональных,

вплоть до полного их выпадения[3]. Но частота расфиссации и сколов винира существенным образом не зависит от вида зуба

Циркониевые виниры. Одна из разновидностей виниров, которые изготавливаются из диоксида циркония. Такие виниры имеют главную особенность – они изготавливаются так же в лабораториях, как и керамические виниры, но не руками техника, а посредством автоматизированного, полностью роботизированного оборудования – CAD/CAM. Это позволяет избежать ряда ошибок.

Коронки на основе ICE Zirson с усиленной прочностью облицовки.

Такая коронка из диоксида циркония обладает высокой прочностью в местах, которые подвергаются более повышенной жевательной нагрузке, так как имеет более толстый слой основы из данного.

В отличие от керамических виниров, микропротезы на основе диоксида циркония применяют даже в самых сложных клинических случаях. Например, если цвет зуба настолько изменен, что может просвечивать сквозь керамику, или в зубном ряду имеются большие межзубные промежутки, зубы «находят» друг на друга, имеются повороты зуба вокруг своей оси и т.д. Диоксид циркония очень прочный, и легкий материал, поэтому виниры на его основе тонкие.

Основные преимущества циркониевых виниров:

1. Высокая биосовместимость с тканями зуба и прилежащими тканями, что не вызывает аллергической реакции.
2. Высокая прочность и надежность, без риска сколов. Это обеспечивается за счет прочностных свойств диоксида циркония – он прочнее и легче металла.
3. Долговечность, за счет выше перечисленных свойств.
4. Высокая эстетичность в полости рта. Циркониевые виниры выглядят, как натуральные естественные зубы. Их эстетика сохраняется в течение долгого времени, так как диоксид циркония не окрашивается различными красителями.

Недостатков у циркониевых виниров не столько много, главным существенным минусом является:

1. В отличие от керамических, они имеют высокую стоимость, что связано со сложностью изготовления виниров из диоксида циркония.

Успех препарирования зубов под виниры требует минимального иссечения твердых тканей зубов.

Выводы

Таким образом, проанализировав научные статьи, можно подвести итоги, что керамические виниры несомненно один из оптимальных вариантов для реставрации фронтальной группы зубов и восстановления их эстетики. В качестве наилучшего материала выделяется диоксид циркония. С помощью него можно добиться максимально естественной цветопередачи и светопреломления. Микропротезы менее подвержены сколам, плотно прилегают к тканям зуба, что является профилактикой расфиссации и возникновения вторичного кариеса. Но при этом есть и отрицательные стороны: стоимость намного превышает аналогичные фарфоровые реставрации. В современной стоматологии виниры занимают достаточно важное место.

Список литературы:

1. Виллерсхаузен-Ценхен Б., Эрнст К.-П. // Клиническая стоматология. – №2. – 1999. – С.4–7.
2. Виноградова Т.Ф., Уголева С. // Новое в стоматологии. – 1995. – № 6. – С.3–23.
3. Гольдштейн Р. // Эстетическая стоматология. – 2003. – 481 с.
4. Ломиашвили Л.М., Аюпова Л.Г. Художественное моделирование и реставрация зубов. – М., 2005. – С.154;174.
5. Луцкая И.К. // Современная стоматология. – 2001. – №2. – 7–16.
6. Луцкая И.К. Основы эстетической стоматологии. – М.: Интерпрессервис, 2005. – 332 с.
7. Луцкая И.К. Принципы эстетической стоматологии. – М.: Мед. лит., 2012. – 224 с.
8. Макеева И.М. Восстановление зубов светотверждаемыми композитными материалами. – М., 1997.

STATE OF EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

Aliakhunova M.,

professor, Head of the Rheumatology Department, «Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Therapy and Medical Rehabilitation», Tashkent

Khan T.,

MD, Rheumatology Department, «Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Therapy and Medical Rehabilitation», Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7258638>

Abstract

Objective: Comprehensive clinical and functional assessment of the respiratory system in patients with ankylosing spondylitis (AS).

Material and Methods: We investigated 35 AS patients aged between 22 to 60 years, with disease duration of 6.1±2.5 years. We assessed clinical disease indices (ASDAS, BASFI, BASMI), morning stiffness, acute phase reactants, severity of radiological involvement in sacroiliac, vertebral, chest joints, spirometry, and ultrasound